

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

6. Бердиалиев А. Сўз таркиби ва шакл-маъно номуносивлиги. –Бишкек, 2013.

7. Асимметричность знака и межъязыковые различия / Теоретические проблемы современного языкознания. –Воронеж, 2009.

8. https://www.researchgate.net/publication/361934902_S_Karcevskij_on_the_asymmetrical_dualism_of_the_linguistic_sign1 (Sergej Karcevskij. Du dualisme asymetrique du sign linguistique / *Travaux du Cercle linguistique de Prague*, I (1929).

9. Xayitov.Z. Morfologik tizimda simmetriya va asimmetriya. –Toshkent: Filologiya masalalari jurnal. 2-nashr,2 012

LINGVISTIK TAHLILLARDA KORPUS PRAGMATIK YONDASHUV

Yuldasheva Gulzoda Umidjonovna,

doktorant, gulzoday@inbox.ru

Namangan davlat chet tillari instituti

Annotatsiya. Maqolada tilshunoslikda yangi yondashuvlardan biri hisoblanuvchi korpus pragmatikasining nazariy asoslari, kelib chiqish tarixi, metodologiyasi hamda korpus pragmatik yondashuvning afzalliklari va kamchiliklari haqida soʻz yuritiladi. Shuningdek, korpus pragmatik tahlil jarayoni amalda qanday olib borilishi bosqichma-bosqich tushuntiriladi.

Kalit soʻzlar: korpus pragmatikasi, korpus lingvistikasi, lingvopragmatika, nutq aktlari, pragmatik annotatsiya, kvantitativ va kvalitatif tahlil, “shakldan vazifaga” yondashuv.

Abstract. This article discusses the theoretical foundations, origins, methodology, as well as the advantages and disadvantages of corpus pragmatics, which is one of the innovative approaches in modern linguistics. Furthermore, it elucidates the step-by-step process of conducting a corpus-based pragmatic analysis in practice.

Keywords: corpus pragmatics, corpus linguistics, linguopragmatics, speech acts, pragmatic annotation, quantitative and qualitative analysis, form-to-function approach.

Davrlar mobaynida tilshunoslik fanining rivojlanishi bilan bir qatorda uning tadqiqot usullari va yondashuvlari ham doimiy ravishda takomillashib bormoqda. Tilshunoslikning zamonaviy yoʻnalishlari hisoblangan korpus tilshunoslik va pragmatika sohalarini birlashtiruvchi korpus pragmatika ham mana shu yondashuvlardan biridir. Sohaga oid adabiyotlarda korpus pragmatika pragmatik tadqiqotlarda korpus tahlillaridan unumli foydalanish deya taʼriflanadi [Landert et al, 2023. 1- 7]. Ushbu soha nisbatan yangi hisoblansada sohaga oid yangiliklarni 2017-yildan beri Springer Nature tomonidan nashr qilinib kelinayotgan “Corpus Pragmatics” ilmiy jurnalining faoliyat yuritib kelayotganligi, korpus

pragmatikasining ahamiyati, metodologiyasi, afzalliklari va kamchiliklari batafsil yoritilgan qator darsliklar va ilmiy adabiyotlarning mavjudligi ushbu sohaning o'zining tarixiy ildiziga ega ekanligini ko'rsatadi. Korpus pragmatikasi borasida so'z yuritishdan avval korpus lingvistikasi va pragmatikaning mohiyatini anglash lozim. Korpus tilshunoslik - bu katta hajmli elektron matnlar yig'indisi ya'ni korpus orqali turli lingvistik tahlillar olib boruvchi soha hisoblanib, uning tarixiy ildizi XIII asrga borib taqaladi [McCarthy & O'Keeffe, 2010]. Til korpuslariga turli uslublarga xos bo'lgan til materiallarining to'planishi hamda turli qidiruv imkoniyatlariga ega bo'lgan korpus lingvistik dasturlarning yaratilishi sohaning imkoniyatlari yuqori ekanligini isbotladi. Ishonchli statistik tahlillar orqali korpus tilshunoslik ko'pgina turdosh sohalarda ham keng qo'llanila boshlandi. Sohada yetuk olimlardan biri Levinsonga ko'ra, pragmatika atamasining kelib chiqishi Charles Morris nomi bilan bog'liq bo'lib, olim belgilar haqidagi fan semiotikani sintaktika, semantika, pragmatika kabi uchta alohida turga bo'ladi va pragmatikani belgilarning nutq egasiga bog'liqligi sifatida ko'radi [Levinson, 1983. 1-3]. Pragmatika fani tilshunoslikning bir bo'limi sifatida kontekstdagi tilning qanday ishlatilishi va tushunilishini, boshqacha qilib aytganda, pragmatika so'zlarning o'z ma'nosidan tashqari ular kim tomonidan, qayerda, qachon, nega aytilganligi orqali qanday qo'shimcha ma'no yoki maqsadga ega bo'lishini tahlil qiladi. Kognitiv lingvistika nuqtayi nazaridan pragmatik qoidalar insonning dunyoni idrok etish usuli bilan chambarchas bog'liq. Lingvistik pragmatika – tilning strukturaviy jihatlarini ya'ni sintaksis, morfologiya, leksikani uning amaliy kommunikativ kontekstdagi funksiyasi bilan bog'lab o'rganadigan interdisiplinar fan sohasi hisoblanadi. Pragmatika J. Austin, H.P. Grice, S. Levinson kabi olimlarning nazariyalari asosida shakllangan va rivoj topgan. Nutq aktlari bu inson nuqt faoliyati orqali nafaqat ma'lumot yetkazishi balki u orqali buyruq berish, so'rash, va'da berish, uzr so'rash, ogohlantirish kabi ijtimoiy-nutqiy harakatlarini amalga oshirishdir va J. Austin lokutsiyaviy, illokutsiyaviy, perlokutsiyaviy kabi nutq aktlarini ajratadi: lokutsiyaviy akt sintaktik va mazmunan birlashgan nutqning asl ma'nosi ya'ni nima deyilayotgani, illokutsiyaviy aktni anglash uchun kontekst zarur, perlokutsiyaviy akt esa tinglovchida yuzaga keladigan ta'sir yoki natija hisoblanadi [Austin, 1962]. Odamlar samarali muloqot qila olishlari uchun 4 ta asosiy qoidalar asosida hamkorlik tamoyilini ishlab chiqqan olim Grice nazariyasining muhim jihati implikatura tushunchasidir, implikatura nutqda bevosita aytilmagan lekin kontekst, muloqot qoidalari yoki umumiy bilimlar asosida anglashiladigan yashirin ma'noni anglatadi [Grice, 1975]. Fanga Levinson tomonidan kiritilgan muhim tushuncha deysis (deixis) - kontekstga bog'liq til birliklarini anglatadi, deyiktik birliklarning ma'no-mazmuni faqat nutq joyi, vaqt, shaxslar yoki mavjud situatsiya bilan bog'liq holdagina tushuniladi. Shu o'rinda kontekst atamasini izohlab o'tish lozim, kontekst nutq sharoiti ya'ni vaqt, joy, shaxslar, madaniy jihatlar kabi lingvistik bo'lmagan omillarni o'z ichiga olsa, ko-tekst atamasi lingvistik muhit ya'ni matnni o'zi bilan chegaralanadi. Yuqorida batafsil yoritilgan pragmatika sohasida ya'ni pragmatic tahlillarda korpus lingvistik usullarda samarali foydalanish korpus pragmatikasi paydo bo'lishiga turtki bo'ldi. Ch. Rühlemann, B. Clancy, O'. Keeffe, D. Landert, D.

Dayter, T. Messerli, M. Locher kabilar korpus pragmatikasidagi yondashuvlar, ushbu usullarning afzalliklari borasida ilmiy izlanishlar olib borishgan. Ko‘pgina pragmatik tadqiqotlar ma‘lum bir lingvistik shakllar va ularning vazifalarini o‘rganish orqali olib boriladi, shuning uchun ham korpus pragmatik tahlillarda asosan ikki yondashuv: shakldan vazifaga (form to function), vazifadan shaklga (function to form) dan foydalaniladi. “Form to function” yondashuvida ma‘lum bir shaklning turlicha pragmatik vazifalari tahlil qilinsa, “function to form” yondashuvida izlanilayotgan pragmatik vazifani aks ettiruvchi turli shakllar o‘rganiladi [Landert, 2023. 5]. O’Keeffe fikriga ko‘ra korpus pragmatik izlanishlar asosan “form to function” ya’ni ma‘lum bir til birligi ustida korpus tahlillar o‘tkaziladi, so‘ng natijalarga qarab pragmatik funksiyalar aniqlanadi [O’Keeffe et al, 2020]. Lekin hozirda pragmatik jihatdan annotatsiyalangan korpuslar ham mavjud bo‘lib, ular “function to form” yondashuvi uchun imkon yaratadi. Korpus tahlillari tadqiqotning asosan miqdoriy (kvontitativ) natijalarini yoritib bersa, pragmatik tahlillar esa ko‘proq sifat (kvolitativ) natijalarga tayanadi. Shu nuqtayi nazardan pragmatik tahlilning ishonchli natijalarga ega bo‘lishini ta‘minlash maqsadida korpus asosidagi statistik natijalar va sifat ko‘rsatkichlarini birlashtirish zarurati tug‘iladi. Ruhlemann va Clancyning ingliz tilidagi “as if” qurilmasini COCA korpusi asosidagi tahlili aynan mana shunday yondashuvning yorqin namunasi bo‘lib xizmat qiladi [Ruhlemann & Clancy, 2018]. Yuqoridagi nazariyalar asosida, korpus pragmatik tahlilni quyidagi ketma-ketlikda bajarishimiz mumkin:

1. Tadqiqot maqsadi va vazifalariga qarab “form to function” yoki “function to form” kabi yondashuvlardan birini tanlash.
2. Tadqiqot uchun yangi korpus tuzish yoki tayyor korpuslardan foydalanish.
3. Yangi korpus yaratish uchun matnlarni tozalash, formatlash.
4. Korpus tahlili uchun dasturlardan foydalanib (masalan, AntConc), lingvistik tahlillarni amalga oshirish (kerakli so‘zlar chastotasini aniqlash, kollokatsiyalarini aniqlash va hokazolar).
5. Matnlarni pragmatik annotatsiyalash.
6. Olingan tahlillar asosida xulosa chiqarish.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, korpus pragmatikasi an’anaviy pragmatik tadqiqotlarning cheklovlarini bartaraf etish va til birliklarining turli kommunikativ kontekstlarda qo‘llanilishini yanada ishonchli, obyektiv va tizimli tadqiq qilish imkoniyatini beruvchi zamonaviy va istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. Ushbu maqolada ko‘rib chiqilgan “shakldan vazifaga” va “vazifadan shaklga” yondashuvlar, shuningdek, korpusni pragmatik jihatdan annotatsiyalash usullari, tadqiqotchiga lingvistik shakllarning pragmatik funksiyalarini to‘liqroq ochib berish imkoniyatini yaratadi. O‘zbek tilshunosligida ushbu soha hali yaxlit o‘rganilmagan bo‘lsa-da, xalqaro miqyosda mavjud bo‘lgan metodologik yondashuvlar va dasturiy ta‘minot (AntConc, MAXFREQ va boshqalar) uning rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Korpus pragmatik yondashuv nafaqat nazariy tilshunoslikka, balki amaliy sohalar – nutq terapiyasi, til o‘qitish metodikasi, sun’iy intellekt va mashina tarjimasida

(ayniqsa, og‘zaki nutq va pragmatikani modellashtirishda) ham qimmatli natijalar beradi.

Adabiyotlar

1. Austin, J. L. (1962). How to do things with words. Oxford University Press.
2. Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), Syntax and semantics 3: Speech acts (pp. 41–58). Academic Press.
3. Landert, D., Dayter, D., Messerli, T., Locher, M. (2023). Corpus pragmatics. Cambridge University Press.
4. Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. Cambridge University Press.
5. McCarthy, M., & O’Keeffe, A. (2010). Historical perspective: What are corpora and how have they evolved? In A. O’Keeffe & M. McCarthy (Eds.), The Routledge handbook of corpus linguistics (pp. 3–13). Routledge.
6. O’Keeffe, A., & McCarthy, M. (Eds.). (2020). The Routledge handbook of corpus linguistics. Routledge.
7. Rühlemann, C., & Clancy, B. (2018). Corpus pragmatics: A handbook. Cambridge University Press.

MAHMUD KOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘OTIT TURK” ASARIDA SO‘ZLARNING KO‘CHMA MA’NODA QO‘LLANISHI

Zulayho To‘ychiyeva, o‘qituvchi

Guliston davlat universiteti

zulayxot775@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Devon”da berilgan ko‘p ma’noli so‘zlarni tahlil qilish, ulardagi ma’no ko‘chishning sabablarini o‘rganish hamda xalq tili bilan, o‘zbek tilining izohli lug‘ati bilan solishtirib qiyoslash, o‘zbek tilining boy imkoniyatlarini aniqlash maqsad qilib olindi.

Kalit so‘zlar: polisemiya, metafora, metonimiya, sinekdoxa, polisemantik, hosila ma’no, ko‘chma ma’no, dialektologiya.

Abstract: This article provides information about the place of words in Uzbek language and their polysemantic meanings and types of use, as well as the development of the lexical meaning of the most common words in Uzbek discourse.

Key words: lexicology, lexical meaning, derived meaning, polysemy, transfer of meaning, speech, linguistics.

Bugungi kunda o‘zbek tilini ilmiy tadqiq etishning bir qator yo‘nalishlari rivojlandi. Tarixni o‘rganish, uni bugungi kun bilan solishtirish, boy madaniyatimiz va qadriyatlarimizni anglash, har bir xalqning o‘z tilini, dinini o‘rganish muhim bir masaladir. Xususan, “Devonu lug‘otit turk” asari bugungi o‘zbek tilshunosligi, shu jumladan, leksikologiyani aniq va asosli yaratish uchun boy manba sanaladi. Davrlar o‘tishi bilan har bir so‘zning ma’no taraqqiyoti o‘zgaradi.

Ma’lumki, Mahmud Koshg‘ariy turkiy tilshunoslik rivojiga katta hissa qo‘shgan buyuk tilshunoslarimizdan biri hisoblanadi. U turkiy tilshunoslikni XI asrdayoq fan sifatida asoslagan edi. Bugungi kungacha o‘z mavqeini saqlab kelgan asar, ya’ni “Devonu lug‘otit turk” keng tarzda o‘rganilgan va o‘rganilmoqda.